

RAQOBAT SHAROITIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI BAHOLASH METODIKASI

Nazarova Madina Burxonovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

e-mail: maadi.nazarova123@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467698>

Kirish

Mehnat unumdorligi ma'lum vaqt oralig'ida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining mehnat xarajatlariga nisbati sifatida talqin etiladi. Biroq ushbu hisoblash usuli mehnatning ishlab chiqarish samaradorligiga ta'sirini to'liq va aniq aks ettirmaydi, chunki mehnat unumdorligiga ishlab chiqarish jarayonidagi barcha omillar bo'yicha amalga oshirilgan xarajatlar ta'sir ko'rsatadi.

Mukammal raqobat sharoitida ishlab chiqarishning har bir omiliga kiritiladigan investitsiyalar ularning bozor bahosiga tenglashguncha yoki undan oshguncha amalga oshiriladi. Shu bois, turli resurslar narxlari barqarorligini ta'minlash jarayonida bir resursga sarflangan xarajatlar boshqa resurslar bo'yicha xarajatlar hisobiga muvozanatlashtiriladi.

Shu bilan birga, monopoliya amaliyoti va resurslar aylanishiga bo'ladigan to'siqlarni ham hisobga olish zarur, chunki bu holatda real bozor narxlari mukammal raqobat sharoitidagi narxlar bilan mos kelmasligi mumkin. Bundan tashqari, o'rtacha mehnat unumdorligini hisoblashda iqtisodiyotga resurslarni jalb qilish miqdori ma'lum bo'lganda, shu miqdor bilan erishish mumkin bo'lgan mahsulot hajmini oldindan aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi. Agar bu hajm o'zgaras bo'lsa, u mehnat unumdorligini hisoblashda qabul qilinishi mumkin.

Iqtisodiy tahlilda o'rtacha mehnat unumdorligining statistik (koeffitsientlari) va dinamik (indekslari) ko'rsatkichlari qo'llaniladi va quyidagilar namoyon bo'ladi: xususiy faktor (masalan, faqat bitta kasb yoki malaka ishchilarining mehnati hisobga olinadi); ko'p faktorli (ishchilarning turli guruhlari mehnatini hisobga olinadi); faktorlar majmuasi (barcha ishchilarning ishini qamrab oladi).

Bunday diversifikatsiya, o'lchov natijalari asosida turli metodlar bilan mehnat unumdorligi standartlarini ishlab chiqishga hissa qo'shadi. Iqtisodiy faoliyat jarayonida koeffitsientlar va indeksasiyalarning haqiqiy qiymatlarini standartlar bilan taqqoslash va lozim bo'lsa mehnat jarayonini boshqarishga aralashuv zarurligini hamda qanday choralar ko'rish kerakligini aniqlashga imkon beradi va ular orqali mehnat va ishlab chiqarishni tashkil etish tizimida o'zaro aloqani amalga oshiradi.

Ishlab chiqarish samaradorligi - o'rtacha yoki chegaraviy qiymat, uning o'lchovi mehnat va yo'nalishlar ishlab chiqarilganligini aniq belgilashni anglatadi.

Umumiy mehnat xarajatlari quyidagigi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$T = S_n - (YE - A)G_n,$$

bunda, G va S - n o'lchovli vektorlar (tizimdagi bo'g'inlar soni) va birinchisi elementlari to'liq, ikkinchisi - mos keladigan bo'g'indagi mahsulot birligiga bevosita xarajatlar; YE va A - o'lchovli matritsalar, birinchisi- bitta, ikkinchi elementlari esa -tizim bo'g'inlarini ishlab chiqarish uchun bevosita xarajatlar koeffitsienti.

Agar boshqa sharoitlarning mehnat unumdorligiga ta'sirini hisobga olish zarur bo'lsa, ularni tavsiflovchi omillar modelga kiritiladi. Bunday model ko'pincha asosiy tarkibiy qismlarni tahlil qilishda ilgari aniqlangan va umumlashtirilgan mustaqil o'zgaruvchilarning cheklangan

sonining funksiyasi sifatida qaraladi. Mehnat unumdorligi o'sishini maksimal darajada oshirishga qaratilgan mehnat sharoitlarini optimallashtirish meyoriy modellar bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Umarov B. The Cramming Method Is An Important Tool For Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience //International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR). – 2021. – Т. 2. – С. 91-94.
2. УМАРОВ Б. DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESSING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PUPILS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 58-64.
3. Умаров Б. ДИСКУРС ТАҲЛИЛ ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛИ СИФАТИДА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (100). – С. 58-64.
4. Bakhrom U. Educational Development And" Future Skills //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – С. 469-472.
5. Bakhrom U., Norboy S. Cases as an effective method of organizing students' independent research //Academicia: An international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1545-1548.
6. Umarov B., Safarova Z. Questions Communicative Attack in the Technology of Pedagogical Communication //International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print). – С. 2644-0679.
7. Умаров Б. Н. ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА" ТАЪЛИМ, ИЛМФАН, ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 212- 215.
8. Irgash C., Bakhrom U. FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGY //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 424-427.